

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Epidemiological Profile of a Neonatal Intensive Care Unit in a University Hospital

Perfil Epidemiológico de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en un Hospital Universitario

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13331579](https://doi.org/10.5281/zenodo.13331579)

|Recebido: 12/08/2024 | Aceito:18/08/2024 | Publicado: 19/08/2024

Sarah Britane Cardoso Santana

Mestranda em Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM

Fisioterapeuta pela Universidade de Uberaba – UNIUBE, Uberaba, Minas Gerais, Brasil

E-mail: sarahsantana.fisio@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4570-3948>

Maria Eduarda Silva Simões

Fisioterapeuta pela Universidade de Uberaba – UNIUBE, Uberaba, Minas Gerais, Brasil

E-mail: mariaeduardasimoes28@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3143-2337>

Fernanda Regina de Moraes

Doutora em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus de Rio Claro.

Fisioterapeuta pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS), Campinas, São Paulo, Brasil.

E-mail: fernandaregmoraes@gmail.com.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7350-1090>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Recém-nascidos prematuros, nascidos antes de 37 semanas de gestação, enfrentam riscos significativos, sendo que as complicações do parto prematuro são a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos. Este estudo visou determinar o perfil epidemiológico dos neonatos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital

universitário em Uberaba/MG. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Uberaba, analisou 16 prontuários de pacientes internados durante 45 dias. Observou-se uma prevalência de partos cesáreos, principalmente devido ao trabalho de parto prematuro e opção da mãe. A maioria dos recém-nascidos era do sexo masculino e prematuros extremos, com quase metade pesando mais de 2500 gramas ao nascer. As principais causas de internação incluíram prematuridade extrema e desconforto respiratório precoce. As condutas fisioterapêuticas mais frequentes foram o posicionamento e a mobilização dos membros. Os achados ressaltam a necessidade de mais estudos para aprimorar o entendimento do perfil epidemiológico desses neonatos e desenvolver melhores protocolos de atendimento, assegurando intervenções eficazes e melhores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Recém-nascidos prematuros; Perfil epidemiológico; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Fisioterapia neonatal.

ABSTRACT

Premature newborns, born before 37 weeks of gestation, face significant risks, with complications from preterm birth being the leading cause of death among children under 5 years old. This study aimed to determine the epidemiological profile of neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of a university hospital in Uberaba/MG. Approved by the Ethics Committee of the University of Uberaba, it analyzed 16 patient records over 45 days. A prevalence of cesarean deliveries was observed, mainly due to preterm labor and maternal choice. Most newborns were male and extremely preterm, with nearly half weighing over 2500 grams at birth. The main causes of hospitalization included extreme prematurity and early respiratory distress. The most frequent physiotherapeutic interventions were positioning and limb mobilization. The findings highlight the need for further studies to improve the understanding of the epidemiological profile of these neonates and to develop better care protocols, ensuring effective interventions and better clinical outcomes.

Keywords: Premature newborns; Epidemiological profile; Neonatal Intensive Care Unit; Neonatal physiotherapy.

RESUMEN

Los recién nacidos prematuros, nacidos antes de las 37 semanas de gestación, enfrentan riesgos significativos, siendo las complicaciones del parto prematuro la principal causa de muerte entre los niños menores de 5 años. Este estudio tuvo como objetivo determinar el perfil epidemiológico de los neonatos internados en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de un hospital universitario en Uberaba/MG. Aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Uberaba, analizó 16 registros de pacientes durante 45 días. Se observó una prevalencia de partos por cesárea, principalmente debido a trabajo de parto prematuro y elección de la madre. La mayoría de los recién nacidos eran varones y prematuros extremos, con casi la mitad pesando más de 2500 gramos al nacer. Las principales causas de hospitalización incluyeron prematuridad extrema y dificultad respiratoria temprana. Las intervenciones fisioterapéuticas más frecuentes fueron el posicionamiento y la movilización de las extremidades. Los hallazgos resaltan la necesidad de más estudios para mejorar la comprensión del perfil epidemiológico de estos neonatos y desarrollar mejores protocolos de atención, asegurando intervenciones efectivas y mejores resultados clínicos.

Palabras clave: Recién nacidos prematuros; Perfil epidemiológico; Unidad de Terapia Intensiva Neonatal; Fisioterapia neonatal.

INTRODUÇÃO

Os recém-nascidos prematuros são bebês nascidos vivos num período inferior há 37 semanas de gestação; classificados em prematuros limítrofes de 36 a 36 semanas e 6 dias, moderado de 31 a 35 semanas e 6 dias, extremos abaixo de 31 semanas (WHO, 2023). Em 2015, globalmente, ocorreram 5,9 milhões de óbitos de crianças menores de 5 anos, destes 2,7 milhões aconteceram no período neonatal; as complicações do parto prematuro são a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos (Liu et al., 2016).

Houve uma elevação significativa do período de hospitalização com o aumento da sobrevivência de recém-nascidos com peso de nascimento e idade gestacional cada vez mais baixos, devido principalmente a distúrbios ligados à imaturidade pulmonar (Nicolau e Falcão, 2007). O bebê é classificado com o peso ao nascer menor que 2.500 gramas como recém-nascido de baixo peso; menor que 1500 gramas, como recém-nascido de muito baixo peso; e menor que 1.000 gramas, como recém-nascido de extremo baixo peso (Brasil, 2009). Os bebês prematuros com baixo peso ao nascerem apresentam risco de sete a dez vezes maior de desenvolver problemas de paralisia cerebral, surdez e deficiência mental comparado a bebês a termo com peso maior de 2500 gramas (Linhares et al., 2000).

Crianças nascidas pré-termo, além da imaturidade fisiológica e maior risco de apresentarem atrasos motores, são expostas a dor repetitiva, ventilação mecânica, procedimentos invasivos e excesso de estímulos ambientais inadequados, decorrentes da longa permanência destes em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Outros fatores como o baixo peso ao nascer, a hospitalização precoce e prolongada, asfixia perinatal, apneia, infecções, icterícia, hemorragias intracranianas são fatores de risco para o comprometimento do desenvolvimento neurológico e intelectual (Giachetta et al., 2010).

O recém-nascido prematuro depende da UTIN para sobreviver, em razão da imaturidade dos sistemas, contudo, a vivência na UTIN o torna mais vulnerável às alterações fisiológicas por estar em um ambiente que será frequentemente submetido a condições adversas do que encontraria no útero materno (Pereira, 2020). A inserção da fisioterapia na UTIN gera efeitos benéficos, contribuindo para a manutenção durante o período de internação e de oxigenoterapia (Oliveira et al., 2019). A atuação da Fisioterapia Neonatal está intimamente ligada aos recursos

para manutenção da permeabilidade de vias aéreas, processo de instituição e gerenciamento da Ventilação Mecânica (VM), oxigenoterapia e utilização de recursos cinético funcionais a fim de realizar mobilização precoce, estas condutas podem ser classificadas como condutas de fisioterapia respiratória e/ou motora (Kessler et al., 2019).

O presente estudo teve como objetivo determinar o perfil epidemiológico de uma unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital universitário em Uberaba/MG.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi aprovado pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Uberaba (UNIUBE) (CAAE: 46108515.2.0000.5145), localizado no município de Uberaba/MG, onde a pesquisa foi conduzida, no referido hospital, com buscas de dados no sistema da Instituição sobre a atuação fisioterapêutica na UTIN. Os prontuários foram avaliados após anuência da instituição detentora dos mesmos, e assinado pelos pesquisadores envolvidos um Termo de Compromisso de Utilização de Dados, devido a impossibilidade de se obter Termos de Consentimento Livre e Esclarecido por meio dos prontuários eletrônicos.

Foram avaliados prontuários de pacientes internados na UTIN para verificação de caso clínico, histórico da internação, evolução clínica e fisioterapêutica, foram analisados diversos parâmetros, tais como: idade e sexo, o diagnóstico clínico, as doenças prévias da mãe, as intercorrências na gestação, o tipo de parto, a idade gestacional, o peso ao nascer, as informações e evolução clínica (oxigenoterapia, suporte ventilatório mecânico, intercorrências) e informações sobre as condutas fisioterapêuticas realizadas.

Para análise dos dados e obtenção das tabelas utilizou-se o *Software Microsoft Excel* versão 365.

RESULTADOS

Os resultados encontrados no presente estudo foram constituídos da análise de 16 prontuários dos pacientes atendidos no período de 45 dias. A UTIN do MPHU é composta por 10 leitos e 06 que são destinados a cuidados intermediários, chamados de leitos de UCI, e possuem em média 15 profissionais por período atuando na unidade, sendo de 1 a 2 fisioterapeutas por período, totalizando cinco fisioterapeutas responsáveis pelo setor.

Dentre os 16 pacientes, 11 nasceram de parto cesárea e 5 de parto natural (vaginal). Os motivos encontrados para um parto cesárea e o parto vaginal encontram-se relatados na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição dos recém-nascidos por tipo de parto, motivo de parto cesárea e motivo de parto normal (n=16), em um Hospital Universitário, 2022.

Variável	Número	%
Tipo de parto		
Cesárea	11	68,75%
Vaginal	5	31,25%
Motivos do parto cesárea		
Trabalho de parto prematuro	3	27,27%
Opção da mãe	2	18,18%
Iteratividade uterina	1	9,09%
RCIU + alteração morfológica	1	9,09%
Sofrimento fetal agudo	1	9,09%
Gestação de termo	1	9,09%
Cardiotocografia com desaceleração	1	9,09%
Parada da dilatação	1	9,09%
Motivos do parto normal		
Trabalho de parto	3	60,00%
Trabalho de parto prematuro	1	20,00%
TPP + bolsa rota com corioamnionite	1	20,00%

Fonte: Autoria própria

Em relação às doenças prévias da mãe, 56,25% não apresentavam nenhuma doença prévia, 18,75% apresentavam asma, 6,25% eram portadoras de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 6,25% tinham diabetes mellitus, 6,25% com útero bicorno e 6,25% apresentavam trombose. Verificou-se que a intercorrência mais comum na gestação foi o trabalho de parto prematuro com 43,75% dos casos, seguido pelo citomegalovírus com 12,50%. A doença hipertensiva específica da gravidez e a diabetes gestacional, também apareceram ambas com 6,25%. No entanto, 31,25% não apresentaram nenhuma intercorrência durante a gestação.

Durante o estudo, verificou-se que o sexo masculino compõe 62,50% do público da UTIN, enquanto o sexo feminino é de 37,50%. Dados quanto à idade gestacional e o peso ao nascer podem ser observados na Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição dos recém-nascidos de acordo idade gestacional ao nascimento e peso ao nascimento (n=16), em um Hospital Universitário, 2022.

	Número	%
Idade Gestacional ao nascimento		
Recém-nascido a termo	4	25,00%
Recém-nascido prematuro limítrofe	4	25,00%
Recém-nascido prematuro moderado	3	18,75%
Recém-nascido prematuro extremo	5	31,25%
Peso ao nascimento		
Acima de 2500gr	7	43,75%
Baixo peso (menor 2.500gr)	3	18,75%
Muito baixo peso (menor 1.500gr)	3	18,75%
Extremo baixo peso (menor 1.000gr)	3	18,75%

Fonte: Autoria própria

Todos os recém-nascidos foram avaliados pelo APGAR durante o 1º e o 5º minuto de vida, podemos observar na Tabela 3 que a maioria dos pacientes de ambos os sexos, nasceram em ótimas condições.

Tabela 3 – APGAR no 1º e 5º minuto de vida dos recém-nascidos de ambos os sexos, em um Hospital Universitário, 2022.

	Feminino				Masculino			
	1º min		5º min		1º min		5º min	
	n=6	%	n=6	%	n=10	%	n=10	%
0-3*	0	0%	0	0%	1	10%	0	0%
4-6**	2	33,33%	0	0%	2	20%	2	20%
7-10***	4	66,67%	6	100%	7	70%	8	80%

Fonte: Autoria própria

*Depressão grave; **Depressão moderada; ***Boa vitalidade (BRASIL, 2021).

Foram encontradas várias causas que levaram à internação na UTIN. As causas mais comuns foram recém-nascido prematuro extremo e Desconforto Respiratório Precoce (DRP), cada uma representando 31,25% dos casos. Seguiram-se recém-nascido prematuro tardio com 25%. Causas como pequeno para idade gestacional (PIG) e malformação da fenda palatina

apareceram em 18,75% dos casos. Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU), extremo baixo peso, Taquipneia Transitória do Recém-nascido (TTRN) e distúrbio de glicose foram responsáveis por 12,50% dos casos. As causas com 6,25% de incidência incluíram hipoatividade, baixa diurese, icterícia fisiológica, pneumonia neonatal congênita, Insuficiência Respiratória Aguda Hipoxêmica, implantação baixa das orelhas, assimetrias faciais e cranianas, gestação trigemelar, gestação gemelar, Síndrome do Desconforto Respiratório Leve (SDR), atresia de esôfago, parto pélvico, tocotraumas, anoxia neonatal grave, bolsa rota com corioamnionite, hipotermia leve, Síndrome Fetal Agudo (SFA), baixo peso, fácies sindrômica, polidactilia, choque distributivo, cianose, abalos musculares e apneia.

Na análise do suporte ventilatório, foram encontrados 43,75% dos pacientes em respiração espontânea em ar ambiente (RE/AA), 37,50% em Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), 12,50% em respiração espontânea com suporte de oxigênio e 6,25% em Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI). As condutas fisioterapêuticas estão descritas na Tabela 4.

Tabela 4 – Distribuição dos recém-nascidos de acordo com condutas fisioterapêuticas (n=16), em um Hospital Universitário, 2022.

Condutas Motoras	Número	%
Posicionamento	16	100,00%
Mobilização de MMSS e MMII	14	87,50%
Estímulos proprioceptivos	14	87,50%
Co-contração articular	12	75,00%
Dissociação de cinturas	10	62,50%
Fortalecimento de abdominais	2	12,50%
Alongamento de cervical	1	6,25%
Alongamento de MMSS e MMII	1	6,25%
Mobilização de escápulas e pelve	1	6,25%
Estímulo de controle de cervical na postura sentada	1	6,25%
<i>Tummy time</i>	1	6,25%
Descarga de peso na posição sentada	1	6,25%
Estímulo do controle cervical sentado	1	6,25%
Estimulação vestibular	1	6,25%
Condutas respiratórias		
Higiene nasal com SF 0,9%	16	100,00%
DRR	13	81,25%
AFE	9	56,25%

Higiene oral com SF 0,9%	8	50,00%
Aspiração de TQT, VAS e VO	6	37,50%

Fonte: Autoria própria

DISCUSSÃO

A taxa ideal de parto cesárea seria de 10% a 15% de acordo com a comunidade médica internacional. Quando bem indicada, as cesáreas podem reduzir a mortalidade e morbidade materna e perinatal, mas não há evidências de que sejam benéficas para mulheres ou bebês que não precisam da cirurgia. Como todas as cirurgias, existem riscos imediatos e de longo prazo associados a uma cesárea (OMS, 2015). Os dados do presente trabalho demonstraram que a porcentagem de cesáreas realizadas foi maior que o preconizado pela OMS, mas isso ocorreu devido a nossa amostra ter sido de uma UTI neonatal, onde normalmente se associa o nascimento às cesarianas de emergência, por isso a porcentagem de cesárias deste trabalho foi maior que o preconizado.

Parturientes que vivenciaram o parto cesárea e o parto vaginal, relataram que a dor do parto fisiológico é tolerável e que o parto vaginal foi uma experiência satisfatória, em que a memória da dor após o nascimento do bebê é mínima. No que se refere ao pós-parto, evidenciou-se uma melhor recuperação comparada a uma cesárea, na qual durante a cirurgia há ausência de dor, mas no pós-operatório, quando passa o efeito da anestesia, a dor é persistente. Podemos salientar também que durante o puerpério, a parturiente ficará limitada de movimentos e irá vivenciar as consequências do tempo de cicatrização e o desconforto da sutura (Baggio et al., 2021).

Em relação as doenças prévias e a indicação de parto, no estudo realizado por Mendes et. al (2012), demonstrou que em relação a asma, a cesárea eletiva foi mais indicada nos casos com maior gravidade, porém, nos casos de asma intermitente e persistente leve, o trabalho de parto espontâneo ocorreu com maior frequência.

A Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez (DHEG), também conhecida como pré-eclâmpsia, tem início após a 20ª semana da gestação e desaparece em até 12 semanas pós-parto. A DHEG, é considerada uma desordem multissistêmica, caracterizada por hipertensão e proteinúria. Em gestantes diagnosticadas com pré-eclâmpsia/eclâmpsia, o parto vaginal é mais indicado que cesariana, evitando o estresse adicional da cirurgia em uma situação com múltiplas alterações fisiológicas (Mendes et al., 2013).

Quanto a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Henrique et. al (2012), realizaram uma revisão integrativa da literatura sobre resultado perinatal em gestantes portadoras de hipertensão arterial crônica e os resultados desse estudo concluíram que a HAS associada a gestação pode comprometer consideravelmente o desfecho gestacional, visto ser um forte fator de risco para complicações maternas e perinatais. Nessa revisão, encontraram estudos que constataram mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia sobreposta à HAS e tiveram agravos durante a gestação, incluindo restrição do crescimento fetal (8,5% a 30,7%), prematuridade (32,4% a 86,4%), parto cesárea (69,2%), descolamento prematuro da placenta (3,75% a 8,4%), óbito fetal (9,5% a 27,2%) e complicações cardíacas, vasculares, renais e pulmonares maternas. Evidenciou-se que independente de complicações como pré-eclâmpsia sobreposta, diabetes gestacional, descolamento prematuro da placenta ou restrição do crescimento intrauterino, gestantes com HAS tem risco aumentado para o parto prematuro e morte neonatal.

No estudo realizado por Lemos et. al. (2010), foi demonstrado que há uma maior prevalência de morbidades e complicações quanto menor é a idade gestacional; o grupo menor que 29 semanas apresentou 15% mais intercorrências que o grupo entre 29 e 32 semanas, e quando comparado ao grupo de 33 e 36 semanas, o grupo de 29 semanas apresentou uma diferença de quase 50% sobre a prevalência de displasia broncopulmonar. Na pesquisa os recém-nascidos de extremo baixo peso, peso menor que 1000 gramas, apresentaram 20% mais complicações quando comparado aos grupos de muito baixo peso e baixo peso.

O Índice de Apgar ou Escala de Apgar, é utilizada para avaliar a capacidade de adaptação extrauterina do RN nos seus primeiros minutos de vida, a pontuação de zero a três corresponde a uma dificuldade grave, de quatro a seis uma dificuldade moderada e de sete a dez a criança apresenta uma boa vitalidade. É feita uma avaliação no primeiro e no quinto minuto de vida e por um tempo variável até a criança alcançar um mínimo de sete em sua pontuação. O primeiro minuto de vida da criança, é considerado como “minuto de ouro”, principalmente em recém-nascidos com idade gestacional igual ou menor que 34 semanas e/ou doentes que podem vir a precisar de reanimação neonatal ou suporte ventilatório posteriormente (Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2021). Cerca de 75% dos óbitos neonatais, apresentavam Apgar menor que 7 no primeiro minuto de vida (Muniz et al., 2018), no presente estudo, maior parte dos recém-nascidos tiveram Apgar constatado maior que 7 no primeiro minuto.

Dos motivos para internação o mais recorrente foi o nascimento pré-termo e o desconforto

respiratório precoce (DRP), no estudo realizado por Giachetta et al. (2010) foi demonstrado que o atraso no desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos pré-termo (RNPT) não se deve somente ao tempo de internação, os recém-nascidos que apresentaram atrasos eram os tido como RNPT extremos, com menor idade gestacional e peso de nascimento. O DRP se manifesta com presença de cianose, batimento de asa de nariz, tiragens e taquipneia, caracterizada como frequência respiratória maior que 60 respirações por minuto (rpm) (Minozzi, 2010). No estudo observacional, descritivo, quantitativo e retrospectivo de Sousa et al. (2020), 33% dos RN's apresentaram diagnóstico de prematuridade, 33% patologias relacionadas a disfunções respiratórias, 15% dos RN's com malformações e síndromes, 8% RN's com cardiopatias, 6% RN's estavam ligados a infecções inespecíficas e 5% RN's apresentaram o diagnóstico de anóxia neonatal.

De acordo com o estudo de Biazus e Kupke (2016), os bebês com peso inferior a 2500 gramas ao nascer, integraram o perfil dos recém-nascidos que realizaram fisioterapia, o que está associado à maior incidência de óbito e pneumotórax e ao aumento da necessidade de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI). As principais demandas do atendimento fisioterapêutico foram atelectasias e acúmulo de secreções pulmonares. A utilização de oxigenoterapia de forma indiscriminada pode levar a efeitos iatrogênicos, em particular nos RNPT, podendo apresentar displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, Síndrome do Desconforto Respiratório. Contudo é necessária para tratamento da hipoxia, em vista disso os profissionais devem-se utilizar da técnica com cautela (Souza et al., 2018).

Em um estudo realizado por Silva e Formiga (2010), em 100% dos atendimentos fisioterapêuticos, eram realizadas condutas motoras e respiratórias, como encontrado no presente estudo. Nas condutas respiratórias foram utilizadas técnicas para higiene brônquica como a vibrocompressão (100%), aspiração (100%) e tic-traquel (50%) e as técnicas para reexpansão pulmonar utilizadas foram a compressão-descompressão (100%), hiperinsulflação manual com ambu (62,5%) e a drenagem autógena assistida (DAA) (12,5%). Em relação as condutas motoras, as técnicas mais utilizadas foram o posicionamento terapêutico (75%), mobilização passiva (62,5%), estimulação sensorial (62,5%) e alongamentos (37,5%) (Soares et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o presente estudo determinou o perfil epidemiológico dos neonatos internados na UTIN do MPHU em Uberaba/MG. A análise dos 16 prontuários de pacientes atendidos no período de 45 dias revelou uma prevalência de nascimentos por cesárea em comparação aos partos vaginais. Dentre os motivos para cesáreas, destacaram-se o trabalho de parto prematuro e a opção da mãe, enquanto a maioria dos partos vaginais ocorreu devido ao trabalho de parto espontâneo.

Observou-se que a maioria dos recém-nascidos era do sexo masculino, enquanto uma menor proporção era do sexo feminino. Em relação às doenças prévias das mães, a asma foi a condição de saúde mais prevalente entre aquelas que apresentavam algum problema. Durante a gestação, as intercorrências mais comuns foram o trabalho de parto prematuro e a infecção por citomegalovírus. Quanto à idade gestacional, uma parte significativa dos recém-nascidos era de prematuros extremos, enquanto outra parcela era de recém-nascidos a termo. Em termos de peso ao nascer, quase metade dos bebês apresentava peso acima de 2500 gramas, enquanto uma menor parte tinha peso extremamente baixos, inferior a 1000 gramas.

A maioria dos recém-nascidos obteve boas pontuações no APGAR no 1º e 5º minuto de vida, indicando boa vitalidade. As principais causas de internação incluíram prematuridade extrema e desconforto respiratório precoce. A maioria dos pacientes estava em respiração espontânea em ar ambiente, seguida pela ventilação mecânica invasiva. As condutas fisioterapêuticas mais frequentes foram o posicionamento, a mobilização de membros e estímulos proprioceptivos.

Em virtude dos fatos expostos, é evidente que mais estudos são necessários para aprofundar o entendimento do perfil epidemiológico dos neonatos internados em UTIN. Esses estudos não apenas forneceriam dados essenciais para melhorar os cuidados primários, mas também ajudariam a desenvolver melhores protocolos de atendimento, otimizando as práticas dos profissionais de saúde. A identificação precoce de problemas e o acompanhamento contínuo dos neonatos são cruciais para assegurar intervenções oportunas e eficazes, contribuindo para melhores desfechos clínicos e reduzindo a vulnerabilidade desses pacientes críticos.

REFERÊNCIAS

- BAGGIO, M. A.; PEREIRA, F. de C.; CHEFFER, M. H.; MACHINESKI, G. G.; REIS, A. C. E. dos. Significados e experiências de mulheres que vivenciaram o parto humanizado hospitalar assistido por enfermeira obstétrica. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 35, 29 abr. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/42620>.
- BIAZUS, G. F.; KUPKE, C. C. Clinical profile of newborns undergoing physical therapy in a neonatal intensive care unit. *Fisioterapia em Movimento*, v. 29, n. 3, p. 553–560, jul. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5918.029.003.AO13>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Gestação de alto risco: manual técnico*. 5. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 302 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). ISBN 978-85-334-1767-0.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal*. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. ISBN 978-85-334-1613-0.
- GIACHETTA, L. et al. Influência do tempo de hospitalização sobre o desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos pré-termo. *Fisioter Pesqui*, jan. 2010. v. 17, n. 1, p. 24–29. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1809-29502010000100005>.
- HENRIQUE, A. J.; BORROZZINO, N. F.; GABRIELLONI, M. C.; BARBIERI, M.; SCHIRMER, J. Resultado perinatal em mulheres portadoras de hipertensão arterial crônica: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 65, n. 6, p. 1000-1010, 2012. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267025361017>.
- KESSLER, R. M. G. et al. Revisão integrativa: fisioterapia em terapia intensiva neonatal. *RIES*, 25 nov. 2019. v. 8, n. 2, p. 227-238. Disponível em: <https://periodicos.uniarp.edu.br/index.php/ries/article/view/1560>.
- LEMONS, R. A.; FRÔNIO, J. S.; NEVES, L. A. T.; RIBEIRO, L. C. Estudo da prevalência de morbidades e complicações neonatais segundo o peso ao nascimento e a idade gestacional em lactentes de um serviço de follow-up. *Revista APS*, v. 13, n. 3, p. 277-290, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/14411>.
- LINHARES, M. B. M. et al. Prematuridade e muito baixo peso como fatores de risco ao desenvolvimento da criança. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, jan. 2000. v. 10, n. 18, p. 60–69. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2000000100006>.
- LIU, L. et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. *Lancet*, 17 dez. 2016. p. 3027-3035. DOI 10.1016/S0140-6736(16)31593-8. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27839855/>. Acesso em: 21 mar. 2022.
- MAGALHÃES, M. et al. *Guia de bolso de neonatologia: Serviço de Neonatologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo*. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2016. 326 p. ISBN 9788538807278.
- MENDES, R. F. P.; NOMURA, R. M. Y.; ORTIGOSA, C.; FRANCISCO, R. P. V.; ZUGAIB, M. Asma na gestação: efeitos na vitalidade fetal, complicações maternas e perinatais. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 59, n. 2, p. 113–119, mar. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ramb.2012.08.001>.

MINOZZI, A. S. O desenvolvimento da taquipneia transitória do recém-nascido e desconforto respiratório precoce: associação à via de parto. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Santos, 2010. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/51669>.

MUNIZ, D. W. R.; MIRANDA, M. G. de; LIMA, G. W. F.; COSTA, A. P.; VALE, E. A. Perfil epidemiológico dos óbitos neonatais da unidade de terapia intensiva. Revista de Enfermagem UFPE on line, v. 12, n. 9, p. 2393-2398, 8 set. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/230758>.

NICOLAU, C. M.; FALCÃO, M. C. Efeitos da fisioterapia respiratória em recém-nascidos: análise crítica da literatura. Revista Paulista de Pediatria, 2007. v. 25, n. 1, p. 72-75. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406038920013>.

OLIVEIRA, A. M. de et al. Benefícios da inserção do fisioterapeuta sobre o perfil de prematuros de baixo risco internados em unidade de terapia intensiva. Fisioter Pesquisa, jan. 2019. v. 26, n. 1, p. 51-57. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/18002226012019>.

PEREIRA, L. Intensivo para residências em Fisioterapia: Pediatria e Neonatologia. 1. ed. Salvador: Sanar, 2020. ISBN 978-65-86246-60-5.

SILVA, A.; FORMIGA, C. Perfil e características do trabalho dos fisioterapeutas atuantes em unidade de terapia intensiva neonatal na cidade de Goiânia – GO. Movimenta, v. 3, n. 2, p. 62-68, 3 mar. 2018. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta/article/view/7173>.

SOARES, L. G.; SAUKA, J. M.; HIGARASHI, I. H.; SOARES, L. G.; FILIPIN, L. C. S.; UEMA, R. T. B. Efeitos da oxigenoterapia em neonatologia: revisão integrativa de literatura. Revista Enfermagem Atual In Derme, v. 87, n. 25, 8 abr. 2019. Disponível em: <https://www.revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/165>.

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN. Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada - Saúde da Criança. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2021. Acesso em: 2 nov. 2022.

SOUZA, A. P. P. de; SILVA, L. L.; OLIVEIRA, L. S. V. R.; SOUZA, M. T. S. S.; FIGUEIREDO, L. C. Perfil do recém-nascido internado em UTI neonatal submetidos a fisioterapia em 2018. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) - UNIVAG – Centro Universitário, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/tccfisio/article/view/1544>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Preterm birth. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>.